

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОҢ**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

Valixonov A.A.

*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti magistr*

Abdukadirov A.A.

*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti t.f.d professor*

ТЕЗ BUZILADIGAN MAHSULOTLARNI AQILLI OMBORINI BOSHQARISH TIZIMINI YARATISH

Иқтибос келтириш учун: Valixonov A.A., Abdukadirov A.A. Tez buziladigan mahsulotlarni aqilli omborini boshqarish tizimini yaratish // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 81-89.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7591028>

ANNOTATSIYA

Hozirgi kundagi zamonaviy aqilli omborlarni yaratishning yangi yo'llarini topish va hayotga tadbirini tashkillashtirish bo'yicha izlanishlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining yaroqlilik mudatini oshirish va istemolchilarga tezkor yetkazib berish yo'llarini topishga qaratilgan ilmiy izlanishlardan iborat.

Tayanch so'zlar: aqilli ombor, WMS, MCS, logistika, IoT, komponent, avtomatlashtirish, PLC.

СОЗДАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ПРОДУКТОВ

АННОТАЦИЯ

Современные умные склады на сегодняшний день состоят из научных исследований, направленных на поиск новых способов создания и организации их реализации, увеличение сроков хранения сельскохозяйственной продукции и поиск способов ее быстрой доставки потребителям.

Ключевые слова: умный склад, WMS, MCS, логистика, IoT, компонент, автоматизация, ПЛК.

CREATION OF A SMART WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM FOR PERISHABLE PRODUCTS

ANNOTATION

Today's modern smart warehouses consist of scientific research aimed at finding new ways to create and organize their implementation, increasing the shelf life of agricultural products and finding ways to quickly deliver them to consumers.

Key words: smart warehouse, WMS, MCS, logistics, IoT, component, automation, PLC.

Hozirgi kunda bizning texnologiyamiz jadal rivojlanmoqda. Avtomatlashtirish har qachongidan ham keng tarqalgan bo'lib, bizning ishimizni sezilarli darajada osonlashtiradi. Omborlarni boshqarish dasturi orqali aqlli omborlar ushbu yangi texnologiya turini o'zlashtirgan korxonalarining eng yaxshi namunalaridan biridir.

Ushbu maqola o'z ichiga oladi:

- Aqlli ombor nima?
- Asosiy afzalliklari
- *Logistikada dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlari (PLC)*
- Komponentlar
- *PLC komponentlari*
- *PLC funksiyalari va omborlarda qo'llanilishi*

Aqlli ombor - bu omborlarni avtomatlashtirishning cho'qqisi (boshqacha aytganda ombor operatsiyalarining turli qismlarini avtomatlashtirish). Aqlli uylarga o'xshab, aqlli ombor bir nechta avtomatlashtirilgan va o'zaro bog'langan texnologiyalarni o'z ichiga oladi. Ular texnologiyaga asoslangan bo'lib, robot palletizatsiyasi, AMR, IoT, raqamli egizaklar, 5G va boshqalar kabi texnologiyalar yordamida jarayonlarni avtomatlashtirishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar omborning mahsuldorligi va samaradorligini oshirish, xatolarni kamaytirish bilan birga ishchilar sonini kamaytirish uchun birgalikda ishlaydi. Qaysi bo'linga tezkor xizmat ko'rsatish kerakligini aniqlash uchun real vaqt ma'lumotlaridan foydalanib, omboringizni yanada aqlli qilishingiz mumkin.

Aqlli saqlash bilan real vaqtda yangilanishlarni olishingiz, qo'lda bajari-ladigan vazifalarni optimallashtirish va an'anaviy omborlarda mumkin bo'lmagan avtomatlashtirishni oshirish mumkin. Ushbu strategiya ishchilarga yuqori qiymatli vazifalarga e'tibor qaratish uchun vaqt beradi. Avtomatlashtirilgan omborga ega bo'lish odamlarning o'zaro ta'sirini minimallashtirish bilan birga operatsion miqyosni yaxshilaydi.

Aqlli ombor tizimlari birgalikda ishlaydigan o'zaro bog'langan saqlash texnologiyalaridan kelib chiqadi. Ular texnologik ekotizimni tashkil qiladi, bu erda tovarlar avtomatik ravishda qabul qilinadi, aniqlanadi, saralanadi, tartibga solinadi va jo'natish uchun olinadi. Eng yaxshi aqlli ombor yechimlari deyarli hamma narsani minimal xatolar bilan avtomatlashtiradi.

Aqlli omborni ko‘rib chiqayotganda, muvaffaqiyatli tizimni ko‘rsatadigan bir nechta xususiyatlarga e‘tibor berish kerak.

1. Tezkorlik ombor operatsiyalari tobora murakkablashib bormoqda. Aqlli omborlarni o‘zgartirishi va tez o‘zgaruvchan o‘zgaruvchilarni boshqarishi kerak.

Aqlli ombor tizimingiz mahsulotlarni saqlashdan jo‘natishgacha bo‘lgan sayohatni doimiy ravishda optimallashtirishi kerak. Nafaqat bu, balki aqlli ombor operatsiyalari vaqtinchalik zaxiralar to‘lib ketgan taqdirda ham vaqtincha saqlash imkoniyatlari va uchinchi tomon logistika provayderlariga e‘tibor qaratishlari kerak. Aqlli ombor tizimlari, shuningdek, joylarda xodimlarga bo‘lgan ehtiyojni cheklash va yilning band vaqtlariga tayyorgarlik ko‘rish orqali xodimlarni boshqarish bilan shug‘ullanadi.

2. Masshtablilik saqlash va ta‘minot zanjirlarining murakkabligi o‘shishda davom etar ekan, omborning doimo kelajakka e‘tibor qaratishi kerak. Aqlli omborlar istalgan vaqtda mahsulotlarning katta oqimini va yangi mahsulotlarni qabul qilishga tayyor bo‘lishi kerak.

3. Ma‘lumotlarning ko‘rinishi texnologiya rivojlanib borar ekan, ma‘lumotlarning ko‘rinishi kerak bo‘ladi. Ko‘rinish juda muhim va dasturiy yechimlar ma‘lumotlarni darhol yangilashi va saqlashi kerak. Mijozlar va manfaatdor tomonlar aqlli saqlash tizimi tomonidan taqdim etilgan real vaqt ma‘lumotlariga kirishni va ularning mahsuloti hozir qayerda ekanligini ko‘rishni xohlashadi.

Bir nechta ombor operatsiyalarini bajarish uchun Interneti (IoT) va robototexnikaga tayanadi. Endi biz aqlli ombor nima ekanligini tushunganimizdan so‘ng, biz ba‘zi afzalliklarni chuqurroq o‘rganamiz:

1. Aniqlikni yaxshilash aqlli omborning eng muhim afzalliklaridan biri bu inventarizatsiyaning aniqligini saqlashdir. Biz real vaqtda inventarizatsiya oqimini kuzatib borishimiz va markazlashtirilgan tizimdan bir nechta ombor operatsiyalari-ni boshqarishimiz mumkin. Ushbu qulaylik bizga aniq ma‘lumot olish va ta‘minot zanjiri va logistika tarmog‘i bo‘ylab yechimlarni taqdim etish imkonini beradi.

2. Shaffoflikni oshirish ta‘minot zanjiri korxonalarida shaffoflikning yetishmasligi tez-tez uchraydi va ko‘pincha operatsion yo‘qotishlarga olib kelishi mumkin. Omborning ko‘rinishini integratsiyalashgan holda, kompaniyalar ombor bo‘ylab harakatlanayotganda inventarni kuzatishi va kuzatishi mumkin.

3. Samaradorlikni oshirish vazifalarni avtomatlashtirish asosiy afzallikdir. Bu xodimning ishni bajarish uchun ketadigan vaqtini qisqartiradi. Ushbu echimlar diqqatni insonga qaratilgan ishlarga o‘tkazish uchun qo‘lda bajariladigan vazifalarni minimallashtiradi. Misol uchun, yig‘ish va qadoqlash jarayonlari ehtiyotkorlik bilan bajarilmasa, xatolar va kechikishlarga olib kelishi mumkin. Avtomatlashtirish tezroq marshrutlarni ko‘rsatadi va butun jarayonni samaraliroq qiladi.

4. Xarajatlarni kamaytirish aqlli omborni joriy etish bajarish va mehnat xarajatlarini kamaytiradi.

Omborlarni boshqarish tizimining muhim tarkibiy qismi avtomatlashtirish bilan birlashganda, u oxir-oqibat inson mehnatiga boʻlgan talabni kamaytirish orqali vaqtni optimallashtiradi. Ushbu pasayish operatsion xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

5. Avtomatlashtirilgan boshqariladigan transport vositalari inventarni skanerlash tizimlari va avtomatlashtirilgan buyurtmalarni qayta ishlash kabi texnologiyalar aniq buyurtmalarni yig'ish, qadoqlash va joʻnatish orqali buyurtma aniqligini yaxshilaydi.

Logistikada dasturlashtiriladigan mantiqiy boshqaruvchi (PLC)

Bu boʻlim avtomatlashtirishga birinchi qadam boʻlib **logistikada dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarning (PLC)** koʻpayishi omborlar va ishlab chiqarish markazlarini avtomatlashtirish bilan birga oʻtdi. Ushbu mustahkam protsessorlar logistika va sanoat muhitida avtomatlashtirish dasturlarini ishga tushirish uchun yuklangan. Boshqacha qilib aytganda, ular koʻrsatmalarni qayta ishlash va avtomatlashtirilgan tizimning toʻgʻri ishlashi uchun **dasturlashtirilgan harakatlarni bajarish uchun mas'ul qurilmalardir**. Dasturlashtiriladigan mantiqiy kontroller (PLC) nima? **Dasturlashtiriladigan mantiqiy boshqaruvchi yoki PLC sanoat jarayonini avtomatlashtirishning asosidir**. Koʻpgina avtomatlashtirilgan ombor tizimlarida **harakatlarini avtomatlashtirishni osonlashtirish uchun PLC mavjud**. Logistikadagi PLClarni robototexnika kontekstida PLC bilan aralashtirib yubormaslik muhim, bu elektr uzatish liniyalari aloqalarini (yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari orqali ma'lumotlar almashinuvini ta'minlaydigan texnologiya) anglatadi.

Logistikada PLClar quyidagicha ishlaydi: **protsessor yuqori darajadagi dasturiy ta'minot bilan aloqa** qiladi, u omborni boshqarish tizimidan (WMS) olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi va oldindan dasturlashtirilgan qoidalar asosida vazifalarni bajaradi. Ushbu turdagi mikroprotsessorlar, odatda, shaxsiy kompyuterlarga qaraganda ancha mustahkam, real vaqt rejimida ishlaydi: ular kirish kanallari orqali ma'lumot oladi va chiqish kanallari orqali mashina harakatlarini amalga oshiradi.

Komponentlar aqlli ombor turli xil oʻzaro bogʻliq texnologiyalardan foydalanadi, ularning barchasi bir xil maqsadlarda ishlaydi. Ushbu jumboqning har bir qismi omboring optimal ishlashini ta'minlaydigan vazifaga ega. Mana, aqlli omborda topadigan koʻplab komponentlarga bir nechta misollar jumladan birgalikda ishlaydigan robotlar. Birgalikda ishlaydigan robotlar zamonaviy omborlarda samaraliroq boʻlib bormoqda. Future Market Insights ma'lumotlariga koʻra, global hamkorlikdagi robotlar bozori hajmi 2022 yildagi 1,71 milliard dollardan 2029 yilga kelib 8,65 milliard dollardan oshishi mumkin.

Ushbu robotlar bir nechta ombor operatsiyalarida inson ishchilari bilan birga ishlashi mumkin. Ular yig'ish yoki oʻrnatish kabi murakkab vazifalarni bajara oladi, shu bilan birga ishchilarga oʻz ish joylarida qolishga imkon beradi. Robotlar takrorlanuvchi logistika faoliyatini minimallashtirish bilan birga toʻxtovsiz ishlashi mumkin.

Robotlar qutilarni yuk tashish uchun tagliklarga to'playdi

Avtomatlashtirilgan boshqariladigan transport vositalarining (ABTV) global bozori hajmi 2021 va 2028 yillar orasida 9,3% ga o'sishi taxmin qilinmoq-da. Business Fortune Insights shuningdek, pandemiya tufayli ABTVlarga talabning misli ko'rilmagan o'sishini bashorat qilmoqda. Ushbu bozorning o'sishi turli sohalarda materiallarga ishlov berish jarayonlarini avtomatlashtirishga talabning ortishi bilan bog'liq. ABTV lar ombor maydonini optimallashtirishi mumkin, shu bilan birga yangi etkazib berish va tarqatish markazlarini qurish zaruriyatini kamaytiradi. ABTVdan foydalanish taxminan 24% dan 43% gacha o'sishi bilan mobil robotlar yangi odatiy holga aylanib borayotgani aniq. Ular ombor ichidagi va uning atrofidagi operatsion faoliyatda hal qiluvchi rol o'ynaydi. ABTVlar moddiy zararni kamaytiradi, inventarizatsiyaning aniqligini oshiradi va xavfli vaziyatlarni bartaraf etishda samaradorlikni oshiradi.

Radiochastotani aniqlash Radiochastotani identifikatsiyalash (RFID) inventarizatsiyani tashkil qilish va boshqarishga yordam beradi. RFID raqamli teglar bilan paketlarni kuzatish foydasiga eski analog qog'oz kuzatuv usullarini yo'q qiladi. Radio to'lqinlari raqamli teg va avtomatlashtirilgan skanerlash tizimiga yoki o'rtasida ma'lumotlarni uzatishga yordam beradi, mahsulot ma'lumotlarini yozib oladi.

RFID eski shtrix-kod skanerlarining o'rnini bosadi, bu erda shtrix-kod uni aniqlash uchun skaner bilan aniq moslashtirilishi kerak. Buning o'rniga, RFID skanerlari paketning umumiy yo'nalishiga qaratilgan. Skanerlar aniq hizalanishni talab qilmagani uchun avtomatlashtirilgan mashinalardan paketlarni kirayotganda skanerlash, har bir turdagi tovarlardan qanchasi kelishini aniqlash va hisoblash uchun foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu skanerlar buyurtmani bajarish vaqtida ombordan chiqayotganda tovarlarni aniqlay oladi.

5G tarmog'i tezligi 4G dan 100 baravar yuqori bo'lgan 5G bu yerda ombor ulanishini bo'ron bilan qabul qiladi. 5G tarmoqlari nafaqat kechikishni kamaytiradi, balki IoT qurilmalari uchun infratuzilmani taqdim etish orqali hisoblashni ham yaxshilaydi. O'tkazish qobiliyati qanchalik katta bo'lsa, u kvadrat kilometr ga o'n baravar yuqori tezlikda ko'proq sensorlarni sig'dira oladi. Garchi ko'pgina omborlar ishlashni yaxshilash uchun IoT ni qo'llashni istasada, ular tegishli infratuzilmaga ega emas. Endi kompaniyalar 5G tarmog'iga ega aqlli omborlarni qurishlari mumkin. 5G

ulanishini aqlli omborga integratsiyalashning ko'plab afzalliklari quyidagilardan iborat:

- **Kuzatishni yaxshilash:** To'liq ko'rinishini ta'minlash uchun joylashuv yangilanishlari bilan harakatlanuvchi obyektlarni kuzatib boring va kuzatib boring. U 5G-ni qo'llab-quvvatlaydigan sensorlarni aktivlarni kuzatish tizimlari bilan integratsiyalash orqali buyurtmalarni to'ldirish, tanlash va qayta ishlashni tezlashtirish uchun doimiy kuzatish va kuzatishni ta'minlaydi.
- **Mehnat xarajatlarini kamaytirish:** AMR-larning omborda samarali harakatlanishi uchun yuqori tarmoqli kengligini ta'minlash orqali navigatsiya vositalari va o'rnatilgan sensorlardan foydalanadi. U uskunalar va material-larni tashishni yaxshilaydi, mehnat xarajatlarini kamaytiradi va ishchi kuchi xavfsizligini oshiradi.
- **Murakkab operatsiyalarni optimallashtirish:** Sensorlar va mashinalarning o'zaro bog'langan tarmog'ini uyg'un ishlashini ta'minlash orqali aniqlikka erishish.

Avtomatlashtirilgan saqlash va qidirish tizimlari (AS/RS) ko'plab sohalarda mashhur saqlash va bajarish vositalaridir. Ushbu tizimlardan bir nechta ombor operatsiyalari uchun foydalanish mumkin, jumladan to'plamlar, buyurtmalarni tanlash, saqlash, yig'ish, ishlab chiqarish va boshqalar. ASRS omborlarga bir vaqtning o'zida o'tkazuvchanlik va aniqlikni oshirish imkonini beradi. Tadqiqot va bozorlar hisoboti shuni ko'rsatadiki, ASRS bozori hajmi 2022 yildagi 7,45 milliard dollardan 2027 yilga kelib 10,55 milliard dollardan oshishi mumkin. O'tkazish qobiliyatini oshirish va ERP tizimlari bilan integratsiyalashishni istagan omborlar uchun ASRS yaxshi variant bo'lishi mumkin.

Narsalar interneti (IoT) aqlli ombori to'g'ri ishlashini istasak, IoT bir-biri bilan aloqa o'rnatadigan va ma'lumotlarni almashadigan bir nechta Internetga ega qurilmalarni o'z ichiga oladi. Aqlli ombor tizimlarida robotlar o'zlariga kerak bo'lgan barcha texnologiyalar, jumladan, omborlarni boshqarish tizimi (WMS) bilan bog'lanishi mumkin. IoT misoli mahsulotni qabul qiluvchi ombordan boshlanadi. Yuk kelgandan so'ng, RFID skaneri tegni skanerlaydi va batafsil ma'lumotni WMSga yuboradi. Keyin WMS robotlar bilan bog'lanib, ularni omborxonada qayerda saqlash kerakligi haqida ma'lumot beradi. Bularning barchasi hech qanday muhim ma'lumotni yo'qotmasdan avtomatik ravishda va muammosiz sodir bo'ladi. IoT bo'lmasa, inson har bir qadamni qo'lda bajarishi kerak edi. Ushbu strategiya, ayniqsa, ushbu tizimlar orqali oqib o'tadigan har bir mahsulot haqida juda ko'p ma'lumotga ega bo'lsa, xatolikka moyil.

Ammo IoT tufayli odamlar bu tenglamadan butunlay chiqarib tashlanadi, bu jarayonni tezlashtiradi va xatolarni keskin kamaytiradi. Oldinga qarab, ba'zi kompaniyalar hatto "hamma narsaning interneti" ga tayyorlanishni boshlaydilar.

PLC komponentlari

PLCLar kompyuternikiga o'xshash asosiy tuzilishga ega. U quyidagilardan iborat:

- **CPU** : dasturlashtirilgan ko'rsatmalarning har birini sharhlovchi markaziy protsessor.
- **Quvvat manbai** : protsessor va boshqa PLC elementlarini elektr energiyasi bilan ta'minlaydigan komponent.
- **Xotira bloki** : boshqaruv vazifasini bajarish uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlarni saqlash uchun protsessorida mavjud bo'sh joy.
- **Kirish va chiqishlar** : PLC ning muvaffaqiyatli bajarilishini kafolatlaydigan analog va raqamli modullar. Kirishlar yuqori darajadagi dasturiy ta'minotdan olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi, chiqishlar esa kompyuter va robot harakatlarini amalga oshiradigan jismoniy aloqani ta'minlaydi.
- **Dasturlash bloki** : PLC ga boshqa dasturdan olingan ko'rsatmalarni u yoki bu dasturlash tilida sharhlash imkonini beradigan apparat va dasturiy ta'minot to'plami.

Ushbu avtomatlarning ko'pchiligi aloqa diagrammalari va klassik boshqaruv sxemalariga asoslangan **Ladder kabi tillar bilan dasturlashtirilgan**.

So'nggi yillarda turli ishlab chiqaruvchilarning PLC-larida bir xil dasturdan foydalanishni osonlashtirish uchun IEC tillari kiritilgan.

Dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar ko'pincha har qanday ombor ish stantsiyasida joylashgan turli xil boshqaruv kompyuterlari bilan chalkashib ketadi, chunki ikkalasi ham yuqori darajadagi dasturiy ta'minot dasturidan olingan ma'lumotlar orqali **sanoat robotining harakatlarini boshqarishi mumkin** . Bundan tashqari, ikkalasining apparat tuzilmalari ham o'xshash: ularda protsessor, kirish signallari to'plami, chiqish signallari va xotira bloki mavjud. Shunga qaramay, **dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar operatsion tizimga ega emas** , ya'ni ular ma'lumotlar bazalaridan foydalana olmaydi. Boshqa tomondan, kompyuter **Galileo** (Interlake Mecalux tomonidan o'z muassasalarida foydalaniladi) kabi dasturiy ta'minot o'rnatilgan **operatsion tizimda (OS) ishlaydi** . Ushbu dasturiy ta'minot avtomatlashtirilgan ombor tizimlarining holati haqida ma'lumot to'playdi va ularning harakatlarini faollashtirish bo'yicha ko'rsatmalar oladi. Qanday bo'lsin, PLC sanoat faoliyati uchun tayyorlangan kompyuterga nisbatan juda ko'p afzalliklarga ega: u **xavfsizroq kirish va chiqishlarga ega xavfsizlik dasturlarini birlashtirish imkoniyatini taklif qiladi** , xatolik chegarasi bo'lmagan jarayonlar uchun ideal. Bundan tashqari, dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar logistika va ishlab chiqarish sohalari uchun mukammal vositadir, chunki ular mustahkamlangan; ya'ni ular yuqori chastotali tebranishlar, korroziya, harorat o'zgarishi va hokazolardan **himoyalangan, og'ir muhitda ishlash uchun maxsus ishlab chiqilgan**.

Interlake Mecalux ushbu turdagi qurilmalarning har birining afzalliklaridan foydalangan holda o'z inshootlarida shaxsiy kompyuterlar va PLCLar kombinatsiyasidan foydalanadi.

PLC funksiyalari va omborlarda qo'llanilishi

Dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlar omborda avtomatlashtirishga qaratilgan birinchi qadam bo'lib xizmat qiladi . Hozirgi kunda ular avtomatlashtirilgan tizim joriy qilingan har qanday joyda topiladi. Ushbu mustahkam protsessorlar ish stoli kompyuteriga o'xshash ishlaydi, lekin u ayniqsa sanoat muhitida ishlashga moslashtirilgan. Ya'ni, **shaxsiy kompyuterlarning operatsion tizimlari PLC larga qaraganda kamroq barqaror** va kompyuterlar sanoat yoki ombor ish sharoitlariga qarshilik ko'rsatish uchun maxsus ishlab chiqilmagan.

PLClar odatda **kam joy, jarayonni boshqarish yoki** turli vazifalarni bajarish uchun bir nechta ketma-ketliklardan foydalanadigan sanoat jarayonlarida o'rnatiladi. Ular o'zlarining yuqori quvvati tufayli **logistika ob'ektlarida avtomatlashtirilgan harakatlarni amalga oshirish uchun optimal vositadir** : avtomobilsozlik sanoatining yig'ish stantsiyalarida robotlarni yig'ish va joylashtirishdan tortib, kimyo va farmatsevtika sohalarida avtomatlashtirilgan saqlash va qidirish tizimlari (AS/RS)gacha. Aslida, ko'plab avtomatlashtirilgan saqlash va tashish echimlari, masalan, mini yuklash tizimlari (qutilar uchun AS/RS) va qutilar, qutilar va qutilar uchun rulonli konveyerlar PLC tomonidan boshqariladi. PLC, WCS va WMS o'rtasidagi munosabatlar yuqori darajadagi dasturiy ta'minot dasturidan olingan ma'lumotlarni sharhlash va avtomatlashtirilgan mashinalarning harakatlarini bajarish uchun maxsus dasturni saqlash uchun ishlatiladigan apparatdan iborat.

Shu bilan birga, omborni boshqarish tizimi (WCS) mashinani boshqarish uchun PLC yoki sanoat kompyuteriga ma'lumotlarni yuboradigan yuqori darajadagi dasturiy ta'minotdir . Ushbu dasturiy ta'minot tovarlarning chiqib ketishini va joylarni boshqarishni boshqaruvchi elementlarni boshqaradi.

U har qanday avtomatlashtirilgan elementning harakatini boshqaradi: palletlar uchun staker kranlaridan tortib yig'ish konveyerlarigacha.

ADABIYOTLAR

1) V. Ramanan & Sachin. R “PLC-SCADA Based Automated Logistics Warehouse Management System” International Journal of Mechanical and Industrial Engineering (IJMIE), ISSN No. 2231 –6477, Volume-2, Issue-2, 2012.J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68-73.

2) Min S. Ko, G.N. Wang, Hye S. Shin, Sang C. Park, “Machine Control Level Simulation of an AS/RS In the Automotive Industry,” in Winter Simulation Conference, 2010, Phoenix, Arizona, pp. 1727-1738.

3. <https://www.interlakemecalux.com/blog/programmable-logic-controller-plc-logistics>

4) <https://www.selecthub.com/warehouse-management/smart-warehouse-systems>